

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

3-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)
Каланова Сабохат Мурадovна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Жиянмуратова Гулноз Шербутаевна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. профессор (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Акмал Гадаймурадovич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат, Кутбидинов Файзиддин РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ.....	11
2. Karimov Bobir JAMOADA MOTIVATSIYA VA SAMARADORLIK.....	18
3. Mamatov Normurat IJTIMOIY FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALAR SIYOSIY ONGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	28
4. Rasulov Abdimumin SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUALLIK KO‘RSATKICHLARI VA KAMOLOT OMILILARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	35
5. Xusanova Hayriniso IJTIMOIY NIHOYA TIZIMINING KONSEPTUAL MODEL.....	43
6. Abduxalilov Abdullo NOGIRONLIK FENOMENINI TADQIQ ETILISHINING METODOLOGIK JIHATLARI.....	49
7. Якубов Ильдар КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	57
8. Abdullayev Akmal O‘RTA ASRLARDA G‘ARBIY YEVROPADAGI DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVI TUZILMALARIGA OID KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	63
9. Хасанова Мавлюда СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	74
10. Jiyanmuratova Gulnoz, Urunboyeva Janona O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISLOHOTLARINING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	80
11. Алимухамедова Нодира ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	90
12. Tolipov Abdug‘affor VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNING O‘SIB BORISHIGA TA‘SIR QILUVCHI IJTIMOIY OMILLAR.....	96
13. Berdimuratov Marat YOSHLARNI IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH UCHUN OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SOTSIOLOGIYA FANINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH.....	104

14. Хамиджонов Умиджон	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.....	110
15. Ixtiyarov Farxod	
INSON KAPITALINI KEYS-STADI NEGIZIDA TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALAR.....	116
16. Хасанова Мавлюда	
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	124
17. Radjabova Aziza	
NATIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	131
18. Kalanova Sabohat	
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI.....	138
19. Ixomjon Xudayarov	
ETNOMADANIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDA YUMSHOQ EVOLYUSION MOSLASHUV TENDENSIYASI.....	148
20. Tagaymuratova Gulchehra	
KONSANGUIN NIKOHLAR FENOMENINING IJTIMOY OMILLARI VA BIOETIK YONDASHUVLAR.....	155
21. Jabborov Jaxongir	
YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISHNING IJTIMOY XAVFLARI VA TO'SIQLARI: NEET GURUHI, PREKARIZATSIYA, RAQAMLI TENGSIZLIK.....	162
22. Ixtiyarov Farxod	
DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	170
23. Xasanov Sharofidin	
JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA REINTEGRATSIYALASH: XORIJ TAJRIBASI.....	179
24. Nurulloev Shahriyor	
MILLIY INTERNET-MEDIA SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA VAZIFALARI.....	189
25. Аликариев Нуриддин	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	195
26. Alikariyeva A'loxon	
OLIIY TA'LIMDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMI INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	202

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хасанова Мавлюда,

доцент кафедры «Социально-гуманитарных наук»,
Филиала Российского Государственного Университета нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте,
кандидат исторических наук
e-mail: M_khasanova.55@mail.ru

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18099416>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается социально-политическая значимость курса на построение гуманного государства в процессе модернизации Республики Узбекистан. На основе анализа Стратегии развития Нового Узбекистана, официальных выступлений Президента Республики Узбекистан, а также материалов национальных информационных агентств и современных социологических подходов раскрывается сущность понятия «гуманное государство» как формы взаимодействия власти и общества, ориентированной на достоинство личности, развитие институтов гражданского участия и укрепление социальной стабильности. Особое внимание уделяется философско-антропологическим и социологическим основаниям данной концепции, а также ее месту в развитии национальной политической идентичности.

Ключевые слова: гуманное государство, достоинство человека, социальное управление, гражданское общество, Новое Узбекистан, политическая модернизация.

Hasanova Mavlyuda,

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya Davlat neft va gaz
Universitetining Toshkent shahridagi filiali
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti,
tarix fanlari nomzodi
e-mail: M_khasanova.55@mail.ru

IJTIMOIY-SIYOSIY AHAMIYATI: YANGI O‘ZBEKISTONDA INSONPARVAR DAVLAT BARPO ETISH MASALASI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasini modernizatsiya qilish jarayonida insonparvar davlat barpo etish yo‘lining ijtimoiy-siyosiy ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy nutqlari, shuningdek milliy axborot agentliklari materiallari va zamonaviy sotsiologik yondashuvlarga tayanilgan holda «insonparvar davlat» tushunchasining mazmuni ochib beriladi. Inson qadrini ulug‘lashga, fuqarolik ishtiroki institutlarini rivojlantirishga va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan davlat va jamiyat

oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlik shakli sifatida talqin qilinadi. Shuningdek ushbu konsepsiyaning falsafiy-antropologik va sotsiologik asoslari, hamda milliy siyosiy identiklikni rivojlantirishdagi oʻrni alohida yoritiladi.

Kalit soʻzlar: insonparvar davlat, inson qadri, ijtimoiy boshqaruv, fuqarolik jamiyati, Yangi Oʻzbekiston, siyosiy modernizatsiya.

Khasanova Mavlyuda,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
of the Department of Social and Humanitarian Sciences,
Branch of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas in Tashkent
e-mail: M_khasanova.55@mail.ru

SOCIO-POLITICAL SIGNIFICANCE OF BUILDING A HUMANE STATE IN NEW UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article examines the socio-political significance of the course toward building a humane state within the modernization process of the Republic of Uzbekistan. Based on an analysis of the Development Strategy of New Uzbekistan, official speeches of the President of the Republic of Uzbekistan, as well as materials from national information agencies and contemporary sociological approaches, the concept of a “humane state” is revealed as a form of interaction between government and society oriented toward human dignity, the development of civic participation institutions, and the strengthening of social stability. Special attention is given to the philosophical-anthropological and sociological foundations of this concept, as well as its role in shaping national political identity.

Keywords: humane state, human dignity, social governance, civil society, New Uzbekistan, political modernization.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития Узбекистан активно формирует новую модель государственного управления, в центре которой ставится человек, его честь, достоинство и права. В Стратегии развития Нового Узбекистана указано, что одной из ключевых задач государственной политики является построение гуманного государства, которое служит народу и обеспечивает расширение участия граждан в принятии решений на всех уровнях управления [10]. В данном контексте отдельно подчеркнем, что признание прав человека и уважение к его достоинству рассматриваются как основа устойчивости государства и доверия общества к институтам власти [11].

Таким образом, гуманное государство выступает не только как нормативная идеология, но и как практическая модель социального управления, ориентированная на участие гражданских институтов, открытость и ответственность власти. Данная установка соответствует глобальным тенденциям развития современного государства как социальной организации, где важнейшим источником легитимности становится не строгая дисциплинарная вертикаль, а признанное обществом взаимодействие и доверие.

Данная статья является попыткой дать содержательный анализ государственных документов, теоретическую интерпретацию ключевых социологических понятий и сопоставление эмпирических элементов государственной политики с академическими концепциями формирования современной модели государства. В статье раскрыта тема гуманного государства как социального института, ориентированного на поддержание баланса между государственными функциями и участием граждан. Дан системный анализ механизмов диалога государства и общества в контексте модернизации государственной политики.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методологическая основа статьи опирается на концептуально-нормативный аналитический подход, предусматривающий изучение содержания государственных

программ и стратегических документов с позиции их влияния на социальные процессы и политические механизмы взаимодействия государства и общества. В частности, анализируются положения «Стратегии развития Нового Узбекистана» и теоретические материалы, раскрывающие роль государства в обеспечении достоинства личности и развитии институтов гражданского участия.

В исследовании применяется сравнительно-социологический анализ, позволяющий сопоставить идею гуманного государства с классическими и современными теоретическими подходами в социологии и политической философии. Для интерпретации ключевых понятий используются положения научных школ Э.Дюркгейма, М.Вебера, П.Бурдьё, а также концепции современной теории социального управления и гражданского участия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Концепт гуманного государства можно рассматривать через призму классических и современных социологических теорий, где внимание исследователей направлено на взаимосвязь между социальным порядком, нравственными ценностями общества и механизмами легитимации власти. В социологической мысли идея государства, ориентированного на уважение достоинства человека и поддержку социальных условий для его развития, не является новой, однако именно в современных условиях она приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что человечество перешло от эпохи жесткой административной централизации к эпохе социального партнерства, общественного контроля и участия граждан в принятии решений.

Э.Дюркгейм понимал общество как живой социальный организм, устойчивость которого обеспечивается через солидарность и единство моральных представлений [1, – С.15]. Он отмечал, что чем выше согласованность ценностей и норм внутри общества, тем прочнее социальные связи и тем меньше вероятность конфликта между государством и гражданами. Исходя из этого, построение гуманного государства предполагает развитие таких общественных институтов, которые укрепляют взаимное доверие и воспроизводят общий моральный порядок. Таким образом, гуманное государство в дюркгеймовской логике выступает не как аппарат принуждения, а как механизм поддержания социальной целостности и ответственности.

М.Вебер рассматривал государство через категорию легитимного господства, то есть признанного обществом авторитета власти [2, – С.47]. Он подчеркивал, что власть становится устойчивой не в силу своего принудительного характера, а в результате доверия к ее рациональности и способности служить общественному благу. Следовательно, гуманное государство должно строиться на принципе служения, где политика понимается как деятельность, направленная на решение общественно значимых задач. В этом контексте легитимность власти зависит от того, насколько государственные институты воспринимаются гражданами как справедливые, открытые и готовые к диалогу.

Развитие представлений о достоинстве человека как фундаменте государственного устройства связано также с философскими традициями восточноевропейской и западной мысли. Н.Бердяев рассматривал государство как производное от духовной природы человека. Он утверждал, что истинная ценность государственности проявляется тогда, когда государство способствует раскрытию человеческой свободы, а не ограничивает ее [3, – С.62]. Следовательно, гуманное государство не стремится контролировать личность, а создает условия, в которых она может реализовать свои способности, участвовать в создании общественной жизни и ощущать свою значимость.

Дж.Роулз, развивая либеральную политическую философию, связывал идею справедливости с равенством возможностей [4, – С.101]. Он утверждал, что государство обязано обеспечить каждому человеку доступ к основным социальным благам, вне зависимости от его происхождения и материального положения. При этом справедливость понимается не только как формальное равенство, но и как поддержка тех групп населения, которые нуждаются в дополнительных условиях для полноценного участия в жизни общества.

Этот подход делает гуманное государство не просто политической моделью, но и системой моральных обязательств государства перед гражданами.

Все это показывает, что концепция гуманного государства объединяет положения классической социологической теории солидарности, веберовской идеи служебной власти, бердяевской философии свободы и либерального принципа справедливости, ориентированного на поддержку человеческого потенциала. В результате гуманное государство следует рассматривать как социальный и политический проект, предполагающий уважение к личности, укрепление институтов гражданского участия и создание условий для гармоничного развития общества.

В современной политической литературе всё большее внимание уделяется принципам «участвующего государства», то есть модели управления, при которой граждане рассматриваются не как объект политического воздействия, а как активные субъекты, совместно формирующие содержание публичной политики и принимаемые решения [5, – С.29].

Такая модель предполагает развитие механизмов общественного контроля, публичных консультаций, расширение роли институтов гражданского общества и прозрачности государственной деятельности. Укрепляется представление о том, что государственная власть обретает устойчивость и легитимность не за счёт вертикального давления, а через процессы переговоров, партнерства и совместного определения общественных приоритетов.

П.Бурдьё трактовал государство как систему институционализированных отношений, которая способна воспроизводить как социальную иерархию, так и состояние равновесия между различными социальными группами [6, – С.88]. В его понимании государство выступает не только как аппарат власти, но и как пространство символического взаимодействия, где закрепляются нормы поведения, модели идентичности и представления о социальной справедливости. Следовательно, построение гуманного государства возможно тогда, когда государственные институты не замыкаются в логике доминирования, а развивают механизмы распределённого участия, обеспечивающие включенность разных групп населения.

Идеи участия граждан и социального партнёрства развивались также в трудах Ю.Хабермаса. Он подчёркивал значение публичной сферы как пространства открытой дискуссии, где формируются основания общественного консенсуса [7, – С.42]. В его интерпретации демократия становится полноценной тогда, когда решения принимаются не только через формальные процедуры, но и через рациональное обсуждение, где у каждого гражданина есть право быть услышанным. Это напрямую соотносится с задачами построения гуманного государства, которое стремится не только регулировать общественные отношения, но и стимулировать диалог, уважение к различию мнений и коллективную ответственность за результаты.

А.Гидденс развил концепцию «рефлексивного общества», где социальные структуры постоянно переосмысливаются гражданами и государством [8, – С.57]. В подобной системе государственная политика формируется через постоянное взаимодействие с общественными инициативами, что укрепляет гибкость и адаптивность институтов. Такая динамика особенно важна для стран, проходящих период модернизации и обновления политической системы, как это наблюдается в Новом Узбекистане.

Т.Парсонс, рассматривая государство через призму структурно-функционального анализа, отмечал, что стабильность общества зависит от способности институтов обеспечивать интеграцию и регулирование социальных процессов [9, – С.41]. Отсюда следует, что гуманное государство должно не просто создавать набор правовых норм, но и поддерживать социальные связи, доверие и готовность граждан к сотрудничеству.

В целом, построение гуманного государства предполагает перераспределение власти в сторону широких общественных структур. Речь идёт не о снижении роли государства, а о её трансформации, когда государство становится координатором общественных интересов,

посредником между различными социальными группами и гарантом соблюдения принципа достоинства каждого человека.

Таким образом, теоретическая основа гуманного государства связана с переходом от модели «власть над обществом» к модели «власть в сотрудничестве с обществом», где ключевыми принципами выступают солидарность, справедливость, участие и взаимное доверие. Это означает, что эффективность государства определяется не силой административного воздействия, а способностью формировать пространство совместной ответственности и общественного развития.

Говоря о гуманном государстве в контексте государственных реформ в нашей стране выделим, что в Стратегии развития Нового Узбекистана подчеркивается, что государственные органы должны служить народу, а не наоборот. В результате была предпринята реформа местных органов управления, расширена роль махалли и институтов гражданского участия. Помощник хокима по работе с населением и предпринимателями стал инструментом прямого диалога между государством и гражданами. Развитие цифровых платформ обращений граждан (в частности, онлайн-прием Президента и платформы для подачи общественных предложений) создает механизмы прозрачной обратной связи.

Все это наглядно демонстрирует, что повышение уровня доверия к власти рассматривается как стратегическая основа устойчивости политической системы. Это формирует новое понимание политической ответственности, где государство оценивается не силой контроля, а качеством предоставляемых общественных услуг.

На наш взгляд, социально-политическая значимость гуманного государства в Узбекистане проявляется в ряде ключевых направлений, каждое из которых отражает особенности взаимодействия между государственными институтами, обществом и личностью. Данная концепция рассматривает государство не только как административную структуру или систему правового регулирования, но и как носителя определенных ценностей, связанных с признанием человеческого достоинства, поддержкой социальной справедливости и укреплением доверия в обществе.

Прежде всего, гуманное государство способствует укреплению гражданской идентичности. Когда человек ощущает, что государственные институты признают его ценность, обеспечивают его права и создают условия для свободного развития, возникает психологическая и социальная близость между гражданином и государством. Государство при этом воспринимается не как внешняя сила над обществом, а как структура, обеспечивающая защиту интересов личности. Это укрепляет внутреннюю солидарность, снижает уровень напряженности и способствует формированию устойчивого чувства принадлежности к политическому и культурному сообществу. В результате усиливается база общественной лояльности, которая становится важнейшим фактором политической стабильности.

Второй аспект связан с расширением участия общества в процессах принятия решений. Гуманное государство рассматривает граждан как активных участников общественной жизни, чье мнение способно влиять на содержание государственных программ и реформ. Появление новых институтов общественного контроля, развитие консультативных советов, а также расширение возможностей граждан для выражения своих интересов позволяют трансформировать политическую систему в сторону большей открытости. В обществе формируется культура ответственности, где граждане не только ожидают решений от государства, но и сами включаются в поиск оптимальных путей развития. Это поддерживает диалог между властью и населением, углубляет общественное согласие и снижает вероятность конфликтов.

Третий аспект проявляется в укреплении социального мира и общей стабильности. Гуманное государство стремится обеспечить справедливость в распределении ресурсов и равный доступ граждан к основным социальным благам. Когда государство демонстрирует свою готовность защищать права и достоинство личности на практике, общество отвечает признанием легитимности власти и поддержкой проводимых реформ. Возникает взаимное доверие, являющееся основой устойчивости политической системы. Такое состояние

способствует формированию гармоничных социальных отношений, в которых различные группы населения включены в единое пространство общенациональных целей.

Таким образом, гуманное государство становится не только политической моделью управления, но и системой ценностных ориентиров, формирующих социальное единство, политическую устойчивость и высокое качество взаимодействия государства и граждан.

ВЫВОД

Построение гуманного государства в Узбекистане является стратегическим направлением развития страны и фундаментом для формирования зрелого гражданского общества. Данная модель способствует укреплению социальной солидарности, расширению доверия между государством и обществом, а также росту качества политического управления.

Гуманное государство не означает отказ от государственного суверенитета или управленческой эффективности, а напротив, формирует более устойчивую и гибкую структуру государства, где источником легитимности выступает народ.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М., 1991.
2. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М., 1990.
3. Бердяев Н. Философия свободы. – М., 1994.
4. Rawls J. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971.
5. Turner J., Maryanski A. Human Nature and the Evolution of Society. Routledge, 2012.
6. Бурдьё П. Социология политики. – М., 1993.
7. Habermas J. Between Facts and Norms. MIT Press, 1996.
8. Giddens A. The Third Way. Polity Press, 1998.
9. Parsons T. The Social System. Free Press, 1951.
10. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы // President.uz. – Официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – Ташкент, 2022. – URL: <https://president.uz/ru/lists/view/4765>
11. Уважение прав человека – гарант устойчивости государства // Uza.uz. – Национальное информационное агентство Узбекистана. – Ташкент, 2023. – URL: <https://uza.uz/ru/posts/uzbekistonda-inson-huquqlari-000>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000